

O'ZBEKISTONDA BIZNES MIHITINI YAXSHILASH VA INVESTITSION LOYIHALARDAN FOYDALANISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Mirsalixova N.A.¹

¹“Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi” kafedrasida katta o'qituvchisi, Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905224>

Davlat qanchalik rivojlanganligini ko'rish uchun o'sha davlatning axoli turmush darajasiga e'tibor qaratish yetarlidir. Qaysiki davlatda tadbirkorlik kichik biznes rivojlangan bo'lsa, salohiyatli kadrlar yetarli bo'lsa o'sha davlat axolisining turmush darajasi yuqori va farovon hayot kechirayotganligidan dalolat beradi. Mamlakatimizda ishlab chiqarishni rivojlantirish asosiy masalalarimizdan iborat. Bugungi “Bozor iqtisodiyoti” sharoitida olib borilayotgan islohotlar ayni iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgandir. Mustaqillikka erishishimizdanoq birinchi Prezidentimiz tomonidan kichik biznes, kasanachilik, xunarmandchilik va tadbirkorlikning boshqa yo'nalishlariga katta e'tibor qaratdi. Davlat tasarrufidagi korxonalar xususiylashtirilishi, oilaviy va yakka tadbirkorlikka e'tibor qaratilishi yaqqol misol bo'la oladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda sanoat korxonalari 2024 yil 1-noyabrga qadar 113 797 korxonalar ro'yhatdan o'tgan.

Tadbirkorlik-kapital sarflab tovar va xizmatlar yaratish bilan foyda topishga qaratilgan iqtisodiy faoliyat, biznesning asosiy turi; Tadbirkorlik mulkchilik sub'yektlarining foyda olish maqsadida tavakkal qilishidir. Tadbirkorlik noyob qobiliyat, yer, mehnat, kapital axborotlar bilan bir qatorda iqtisodiyot va ishlab chiqarishning bosh omillaridan biri hisoblanadi. Tadbirkorlik biznesga kiradi, lekin har qanday biznes tadbirkorlik bo'lavermaydi. Biznesda tovar va xizmatlar yaratilib, bozordagi talab qondirilganda tadbirkorlik faoliyati yuzaga keladi, O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash uchun yangi vositalarni joriy etish maqsadida biznesni rivojlantirish kompaniyasi tashkil etilmoqda.

Kichik biznes mamlakatning iqtisodiy salohiyatini ko'tarishi, davlatning muvaffaqiyatli rivojlanishi va gullab-yashnashining o'ichovi bo'lganligi uchun O'zbekistonda ham kichik biznesning rivojlanishini rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Respublikamizda kichik biznesni rivojlantirish bugungi kunning asosiy ustivor vazifasidir. Kichik biznesga bo'lgan e'tiborning iqtisodiy sabablari:

- ichki bozorni mahalliy tovar va xizmatlar bilan to'ldirish;
- aholining harid qobiliyatini oshirish;
- mamlakatning eksport salohiyatini yuksaltirish;
- ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish;
- servis xizmatlari ko'rsatishni rivojlantirish;
- yirik korxonalarni butlovchi detallar va qismlar bilan ta'minlash;
- raqobat muhitini vujudga keltirish;
- mamlakat ichida kapitalning aylanuvchanligini ta'minlash kabilar.

Haqiqatdan ham kichik biznes sub'ektlari ichki bozorni mahalliy tovar va xizmatlar bilan to'ldirayotgan, yirik korxonalarni butlovchi detallar va qismlar bilan ta'minlayotgan va mamlakat eksport salohiyatini oshirayotgan sohaga aylanib bormoqda. Buni mamlakat eksport salohiyatidagi o'rnini oshib borayotganidan ham ko'rish mumkin. Kichik biznesning tashqi iqtisodiy faoliyatdagi o'rnini ham asta-sekin kengayib bormoqda.

O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash uchun yangi vositalarni joriy etish maqsadida biznesni rivojlantirish kompaniyasi tashkil etilmoqda. U kapitalni moliyalashtirish, xizmat ipotekasi va boshqa yordamlarni ko'rsatadi. Kompaniya budjetdan 1,2 trln so'm va 100 mln dollarlik kreditlar oladi.

Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida Qonunchilik palatasi tomonidan 2019 yil 9 dekabrda qabul qilingan senat tomonidan 2019 yil 14 dekabrda ma'qullangan.

Xozir kunda xorijiy investitsiyalarni kirirtish va ulardan oqilona foydalanish muhimdir. Investitorlarni jalb qilish va xorij investitsiyalarini kiritish davlat rivojlanishi uchun o'z hissasini qo'shadi.

Iqtisodiy rivojlanish va kambag'allikni qisqartirish vazirligining ta'kidlashicha, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdagi asosiy muammolar — qulay investitsiya muhitining yo'qligi, xususiy mulk huquqlarini tartibga solish va himoya qilish sohasining nomukammalligi bo'lib turibdi.

Ekspert salohiyati yuqori bo'lgan — mashinasozlik, elektrotexnika, metallurgiya, kimyo va farmatsevtika tarmoqlarida asosiy kapitalni shakllantirish uchun to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning darajasi pastligicha qolmoqda.

Bugungi kunda xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning bir qancha shakllari mavjud:

- ulush qo'shib qatnashishi orqali qo'shma korxonalarni tashkil etish;
- 100 % mol-mulk xorijiy investorga tegishli bo'lgan xorijiy korxonalarni tashkil etish;
- yirik xorijiy kompaniya va firmalarning sho'ba korxonalari va filiallarini tashkil etish;
- konsessiya va lizing shartnomalari tuzish;
- tenderlar e'lon qilish;
- erkin iqtisodiy hududlar tashkil etish;
- moliyaviy aktivlarni sotish va sotib olish.

Amaldagi investitsiya tendensiyalarining shunday davom etishi iqtisodiy o'sish sur'atlariga erishishni sekinlashtirishi mumkin.

Xorijiy investitsiyalar, chet el investorlari tomonidan yuqori darajada daromad olish, samaraga erishish maqsadida mutloq boshqa davlat iqtisodiyotining, tadbirkorlik va boshqa faoliyatlariga safarbar etadigan barcha mulkiy, moliyaviy, intellektual boyliklaridir. Chet el investitsiyalari ichki investitsiyalardan farqli holda tashqi moliyalashtirish manbaiga kiradi. Ular milliy iqtisodiyotga chetdan, ularning kelishini rag'batlantirgan holda jalb qilinadi. Lekin chet el kapitalini jalb qilishning hamma shakllari ha moliyalashtirishning tashqi manbai bulmasligi mumkin. Bu birinchi navbatda foiz to'lovlari bilan qaytarishni talab etadigan kreditlar va qarzlarga taaluqli. Chunki, chet el kreditlari va xalqaro moliya institutlari qarzlari ma'lum vaqt o'tgach asosiy qarz bilan birga belgilangan foizlarining qaytarilishini talab etadi. Chetdan jalb etiladigan xorijiy investitsiyalar bilan chet eldan kiritiladigan kreditlarning o'ziga xos farqlari mavjuddir. Bu borada xorijiy investitsiyalar risklar doirasi bilan chet el kreditlari risklari kengligi farqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mustafaqulov Ya., Allayorov I.X. "Biznes asoslari" Toshkent 2023
2. A.Taniyev.S.Zenchenko, R.Kushatov, O.Xayitov. "Biznes asoslari" Samarqand 2022 y.
3. N.Sotvoldoyev. Biznesni tadqiq etish usullari. Samarqand 2021
4. M.S.Qosimov "Investitsiya loyihalar tahlili" Toshkent 2021
5. Shavkat Mirziyayev "Yangi o'zbekistonda erkin va farovon yashaylik" Toshkent 2023